

Ананченкова П.И.

*Кандидат социологических наук, ведущий научный сотрудник.
Национальный научно-исследовательский институт
общественного здоровья имени Н.А. Семашко. ORCID: 0000-0003-3683-5168*

Международные стратегии по старению: «Мадридский международный план действий по вопросам старения» и последующие инициативы

Глобальные демографические изменения, происходящие в XXI веке, свидетельствуют о стремительном старении населения, которое охватывает как экономически развитые, так и развивающиеся страны. Старение населения уже не является локальной проблемой отдельных государств: оно приобретает отчетливую трансграничную и универсальную природу, влияя на устойчивость социально-экономических моделей, систем здравоохранения, рынка труда и политических институтов. По данным Департамента по экономическим и социальным вопросам ООН, к 2050 году число людей в возрасте 60 лет и старше достигнет более двух миллиардов, а их доля в общей численности населения мира составит около 22%¹. Это означает, что каждая пятая — а в ряде стран — каждая третья единица населения будет представлять старшее поколение.

Такая ситуация создает не только демографическую и экономическую нагрузку, но и вызывает необходимость переосмысления глобальных механизмов управления, ориентированных на универсальные права человека, межпоколенческую справедливость и устойчивое развитие. «Стало очевидно, – отмечает А.В. Сидоренко, – что развитие общества в новом столетии должно принять во внимание нарастающие процессы демографического старения, найти решения для возникающих проблем и воспользоваться открывающимися возможностями. В мире утвердилось понимание того, что старение человечества стало универсальным и необратимым, сравнявшимся по своему значению с процессом глобализации»².

1 U.N. report predicts older people to triple by 2050. // URL: <https://www.reuters.com/article/us-population-un-idUSN1238922420070313/> (Дата обращения: 17.01.2025)

2 Сидоренко А.В. Мадридский международный план действий по проблемам старения: адаптация к стареющему обществу // Социальное обслуживание семей и детей: научно-методический сборник. 2019. Вып. 17: Социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов трудоспособного возраста. С. 33-44.

Старение населения ставит новые вопросы перед международными организациями, особенно в области правового признания пожилых как политически значимой и уязвимой категории, нуждающейся в особом внимании со стороны глобальных институтов. С одной стороны, пожилые граждане чаще оказываются подвержены дискриминации (эйджизму), экономической нестабильности и социальной изоляции. С другой — они всё чаще выступают как полноценные участники общественной жизни, носители важного социокультурного и человеческого капитала, активные участники развития. Эта концепция была предложена в ходе подготовки к Международному году пожилых людей (1999 г.) и впоследствии стала основной темой этого года ООН.

Реакцией международного сообщества на нарастающие вызовы, связанные со старением, стало принятие в 2002 году Мадридского международного плана действий по вопросам старения (The Madrid International Plan of Action on Ageing, МИРАА, далее - МИПА)³. Документ состоит из 239 обязательств для государств — членов ООН и рекомендаций по их исполнению. План включает три приоритетных направления:

- Пожилые люди и развитие общества.
- Здоровье и благосостояние в пожилом возрасте.
- Условия, способствующие и поддерживающие развитие человека в течение жизни.

Документ стал знаковым поворотом в глобальном дискурсе: впервые в международной практике пожилые люди были признаны не только объектами социальной защиты, но и субъектами социального и политического процесса, способными активно участвовать в построении устойчивых обществ. МИПА обозначил стратегические векторы по интеграции проблем старения в национальные и международные стратегии, предложил рамочную структуру взаимодействия между государствами, гражданским обществом и глобальными институтами. Однако, несмотря на значимость этого документа, его реализация остаётся фрагментарной и неравномерной в разных регионах мира.

Кроме того, за последние два десятилетия усилился интерес к разработке новых инициатив и нормативных механизмов, направленных на институционализацию защиты прав пожилых людей. На региональных уровнях были приняты декларации и конвенции, дополняющие положения МИПА, а в рамках ООН создавались рабочие группы и платфор-

³ United Nations. Madrid International Plan of Action on Ageing. / Report of the Second World Assembly on Ageing. Madrid. 8–12 April 2002. New York, NY: United Nations, 2002. P. 1-42.

мы, направленные на разработку более строгих правовых механизмов, включая предложения о принятии универсальной конвенции о правах пожилых. Тем не менее, в международном праве до сих пор отсутствует обязательный документ, регулирующий возрастную дискриминацию, что делает проблематику старения уязвимой к декларативности и неравномерной реализации.

Целью данной статьи является комплексный анализ Мадридского международного плана действий как ключевой стратегии глобального реагирования на вызовы старения, а также обзор последующих инициатив, направленных на развитие международного возрастно-чувствительного регулирования. В центре внимания — оценка институционального прогресса, выявление барьеров в имплементации положений МИПА и осмысление направлений трансформации глобального управления в условиях возрастающей демографической нагрузки.

Мадридский международный план действий по вопросам старения (2002): контекст и содержание.

Принятие Мадридского международного плана действий по вопросам старения (МИПА) в апреле 2002 года на Второй всемирной ассамблее по вопросам старения стало значимой вехой в эволюции международной возрастной политики. Этот документ стал первым нормативным актом, выработанным на глобальном уровне, который не только отразил возрастающее значение демографического старения как универсального процесса, но и обозначил необходимость трансформации политических, экономических и правовых подходов к пожилому населению. МИПА закрепил переход от патерналистской логики социальной защиты к этике участия и достоинства, в центре которой находится признание пожилых людей в качестве полноправных субъектов развития и держателей прав человека.

В отличие от Венской международной платформы по проблемам старения 1982 года⁴, сосредоточенной преимущественно на обеспечении базовых социальных гарантий, Мадридский план носит системный, межсекторальный и стратегический характер. Он предложил долгосрочную рамочную модель, ориентированную на включение проблем старения в общую архитектуру устойчивого развития, что позднее нашло отражение в ряде положений Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года. Таким образом, МИПА можно рассматривать как

⁴ Венский международный план действий по проблемам старения. // URL: <https://www.un.org/ru/conferences/ageing/vienna1982> (Дата обращения: 19.01.2025)

нормативный переход от секторальной социальной политики к холистическому подходу, в котором старение рассматривается как сквозной фактор, влияющий на макроэкономику, здравоохранение, образование, трудовую занятость, урбанистику и права человека.

МИПА структурирован вокруг трёх взаимосвязанных и взаимодополняющих направлений, которые в совокупности отражают новый подход к положению пожилых людей в современном обществе:

1. Пожилые и развитие. Этот приоритет акцентирует внимание на необходимости включения пожилого населения в процессы социального и экономического развития. В его рамках подчеркивается значимость участия пожилых в трудовой деятельности, особенно в условиях удлинения периода активного долголетия. План указывает на необходимость устранения дискриминационных барьеров в сфере занятости, содействия пожизненному обучению, создания условий для участия пожилых в принятии решений на всех уровнях и укрепления межпоколенческих связей. Особое внимание уделено бедности среди пожилых, особенно в развивающихся странах, и роли пенсионных систем в снижении экономической уязвимости.

2. Повышение качества жизни пожилых. Второй блок МИПА посвящён обеспечению пожилым людям достойных условий жизни и реализации их социально-экономических прав. В частности, подчеркивается необходимость гарантированного доступа к качественному здравоохранению, включая гериатрическую помощь, ментальное здоровье и уход. Важными направлениями также являются доступ к адекватному жилью, питанию, социальной защите и образовательным возможностям, в том числе в рамках непрерывного образования. Подчёркивается необходимость адаптации систем здравоохранения и социальной поддержки к специфическим потребностям стареющего населения.

3. Создание благоприятной среды. Третий приоритет касается институциональной и культурной среды, в которой живут пожилые люди. Особое внимание уделено борьбе с эйджизмом, дискриминацией по возрастному признаку, насилием и пренебрежением. План призывает к разработке законодательства, направленного на защиту прав пожилых граждан, укрепление их юридического статуса и расширение механизмов доступа к правосудию. Подчеркивается значение формирования инклюзивной среды, обеспечивающей участие пожилых в социальной и политической жизни, включая доступ к информации и коммуникационным технологиям. В этом разделе также затрагиваются вопросы урбанистиче-

ской политики и адаптации городской инфраструктуры к потребностям пожилого населения, в том числе развитие доступной среды, транспорта и цифровых решений.

Инновационным элементом МИПА стало признание пожилых людей как неотъемлемых участников процессов развития и носителей социального, культурного и экономического капитала. Подчеркивается важность участия самих пожилых в формулировании политики, что отражает сдвиг к субъектному восприятию данной группы населения. Документ прямо рекомендует странам учитывать проблемы старения при разработке национальных стратегий устойчивого развития, а также формировать политику старения на основе прав человека.

Особое значение в МИПА придается межсекторальному и межуровневому подходу. План требует координации усилий между правительствами, международными организациями, гражданским обществом, научными учреждениями и самими пожилыми. В нем закреплена необходимость мониторинга, оценки и регулярного пересмотра национальных стратегий, что предполагает постоянную актуализацию знаний о демографической динамике и соответствующем политическом ответе.

Таким образом, Мадридский международный план действий по вопросам старения выступает не только как политическая декларация, но и как стратегический дорожный документ, содержащий конкретные рекомендации по трансформации политик старения на глобальном, национальном и местном уровнях. Он заложил фундамент для формирования новой международной геронтологической повестки, в центре которой находится активное долголетие, инклюзивность и этика признания пожилых людей как равноправных субъектов развития. Однако его реализация требует институциональной воли, нормативной адаптации и устойчивого международного сотрудничества, что обуславливает необходимость анализа последующих инициатив и механизмов мониторинга, развивших положения МИПА в последующие два десятилетия.

Права пожилых людей как элемент международной правозащитной системы.

Несмотря на признание старения как одного из приоритетных глобальных вызовов XXI века, международно-правовая система по-прежнему демонстрирует очевидный дефицит в части нормативной защиты прав пожилых людей. В отличие от таких уязвимых категорий, как дети, женщины, инвалиды или мигранты, пожилые граждане на сегодняшний день не обладают полноценной международной конвенционной

защитой, аналогичной Конвенции о правах ребёнка (1989)⁵, Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин (1979)⁶ или Конвенции о правах инвалидов (2006)⁷. Это создает институциональный пробел в глобальной архитектуре прав человека, ограничивая возможности эффективного мониторинга, правового давления и межгосударственного сравнения политики в отношении стареющего населения.

Отсутствие универсального, юридически обязательного инструмента приводит к фрагментации международных норм, регулирующих вопросы, касающиеся пожилых людей. Возрастные права в настоящее время имплицитно присутствуют в ряде универсальных и региональных документов, включая Всеобщую декларацию прав человека (1948)⁸ и Международный пакт о гражданских и политических правах (1966)⁹. Однако все эти инструменты имеют либо консультативный, либо декларативный характер и не предусматривают механизмов обязательной отчетности или международной юридической ответственности за нарушение прав пожилых граждан.

Наиболее институционально значимой инициативой последних лет является работа Открытой рабочей группы по вопросам старения (Open-ended Working Group on Ageing, OEWGA), созданной в 2010 году резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН (A/RES/65/182). Целью группы является «установление, существуют ли недостатки в текущем международном режиме защиты прав пожилых людей, и, если да, как их можно устранить, включая, в случае необходимости, подготовку нового юридического документа»¹⁰. В рамках работы OEWGA проходят ежегодные сессии, в ходе которых обсуждаются ключевые направления возможной конвенции: право на здоровье, на достойный уровень жизни, на недискриминацию, на защиту от насилия, право на участие в обществен-

5 Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989) (вступила в силу для СССР 15.09.1990). // URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_9959/ (Дата обращения: 19.01.2025).

6 Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин (Принята Организацией Объединенных Наций 18 декабря 1979 года). // URL: <https://mintrud.gov.ru/docs/3> (Дата обращения: 19.01.2025).

7 Конвенция о правах инвалидов от 13 декабря 2006 г. // URL: <https://base.garant.ru/2565085/> (Дата обращения: 19.01.2025).

8 Всеобщая декларация прав человека (принята Генеральной Ассамблеей ООН 10.12.1948). // URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_120805/ (Дата обращения: 19.01.2025)

9 Международный пакт о гражданских и политических правах (Принят 16.12.1966 Резолюцией 2200 (XXI) на 1496-ом пленарном заседании Генеральной Ассамблеи ООН). // URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5531/ (Дата обращения: 19.01.2025)

10 Open-ended Working Group on Ageing, OEWGA. // URL: <https://social.un.org/ageing-working-group/> (Дата обращения: 19.01.2025)

ной и политической жизни и др.

Несмотря на позитивную динамику обсуждения, прогресс в выработке обязательного правового инструмента остается замедленным. Основной причиной является разногласие между государствами-членами ООН. Одни страны (например, государства Латинской Америки, Южной Африки, Филиппины) активно поддерживают разработку новой конвенции, подчеркивая важность конкретных юридических гарантий. В то же время другие участники, включая некоторые европейские государства, Канаду и США, выражают скепсис, ссылаясь на достаточность существующих механизмов и возможную избыточность новых обязательств. В результате, несмотря на нарастающее институциональное давление со стороны гражданского общества и неправительственных организаций, формирование всеобъемлющей международной конвенции по-прежнему остается перспективой долгосрочной повестки.

Тем не менее, вопросы старения получают всё большее внимание в контексте реализации Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года¹¹. Стратегические цели ООН, обозначенные в 17 Целях устойчивого развития (ЦУР), содержат важные ориентиры, непосредственно касающиеся жизни пожилых граждан:

ЦУР 1: Ликвидация нищеты — пожилые, особенно женщины, находятся в группе риска бедности, особенно в странах с неразвитой пенсионной системой;

ЦУР 3: Обеспечение здорового образа жизни и благополучия — важна профилактика возрастных заболеваний, доступ к медицинским услугам, долгосрочный уход;

ЦУР 5: Гендерное равенство — женщины старшего возраста сталкиваются с двойной дискриминацией: по возрасту и по полу;

ЦУР 10: Сокращение неравенства — включает борьбу с эйджизмом и дискриминацией по возрастному признаку, а также равный доступ к возможностям;

ЦУР 11: Устойчивые города и населённые пункты — развитие «городов для всех возрастов», обеспечивающих мобильность, безопасность, социальную интеграцию.

Отдельного внимания заслуживает тот факт, что в рамках механизмов обзора выполнения ЦУР отсутствуют индикаторы, напрямую касающиеся пожилых людей. Это свидетельствует о продолжающемся инсти-

¹¹ Цели устойчивого развития. // URL: <https://www.un.org/sustainabledevelopment/ru/sustainable-development-goals/> (Дата обращения: 21.01.2025)

туциональном молчании международной статистики и мониторинга в отношении стареющего населения, что затрудняет объективную оценку прогресса в защите их прав.

Также важно отметить растущий вклад региональных инициатив в правозащитную институционализацию проблем старения. Так, Межамериканская конвенция о защите прав пожилых людей (2015)¹², принятая в рамках Организации американских государств, стала первым в мире обязательным правовым документом, закрепляющим права пожилых как отдельной группы. Конвенция гарантирует такие положения, как право на независимость, на защиту от насилия, на здоровье, на доступ к информации и участие в политической жизни. Хотя её ратифицировали пока немногие страны, она создаёт прецедент для аналогичных разработок в других регионах и на глобальном уровне.

Таким образом, современное состояние прав пожилых людей в международной правозащитной системе можно охарактеризовать как переходное. С одной стороны, формируется новая нормативная чувствительность к возрасту, признается необходимость особой защиты пожилых как уязвимой, но значимой социальной группы. С другой — отсутствие универсального, юридически обязывающего инструмента и слабая институционализация темы в рамках ООН сохраняют структурный дефицит справедливости. В условиях стремительного демографического старения, укрепление международных механизмов правовой защиты пожилых граждан должно стать приоритетом развития глобальной правозащитной архитектуры в ближайшие десятилетия.

В целом, можно резюмировать, что принятие Мадридского международного плана действий по вопросам старения стало важнейшим шагом в признании старения как приоритетной темы международной повестки. Однако успешная реализация задач МИПА требует дальнейшей институционализации возрастного подхода, разработки универсальных правовых стандартов, а также устойчивого механизма мониторинга и оценки. Будущее глобального управления в условиях демографического перехода зависит от способности международных акторов превратить возрастную инклюзивность из декларации в повседневную политическую практику. В этом контексте возрастная фактор должен быть признан не только демографическим вызовом, но и политико-этической основой новой архитектуры глобального регулирования.

¹² Межамериканская конвенция о защите прав пожилых людей (2015). // URL: <https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=12652> (Дата обращения: 21.01.2025)

Список литературы:

1. Open-ended Working Group on Ageing, OEWGA. // URL: <https://social.un.org/ageing-working-group/> (Дата обращения: 19.01.2025)
2. U.N. report predicts older people to triple by 2050. // URL: <https://www.reuters.com/article/us-population-un-idUSN1238922420070313/> (Дата обращения: 17.01.2025)
3. United Nations. Madrid International Plan of Action on Ageing. / Report of the Second World Assembly on Ageing. Madrid. 8–12 April 2002. New York, NY: United Nations, 2002. P. 1-42.
4. Венский международный план действий по проблемам старения. // URL: <https://www.un.org/ru/conferences/ageing/vienna1982> (Дата обращения: 19.01.2025)
5. Всеобщая декларация прав человека (принята Генеральной Ассамблеей ООН 10.12.1948). // URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_120805/ (Дата обращения: 19.01.2025)
6. Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин (Принята Организацией Объединенных Наций 18 декабря 1979 года). // URL: <https://mintrud.gov.ru/docs/3> (Дата обращения: 19.01.2025).
7. Конвенция о правах инвалидов от 13 декабря 2006 г. // URL: <https://base.garant.ru/2565085/> (Дата обращения: 19.01.2025).
8. Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989) (вступила в силу для СССР 15.09.1990). // URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_9959/ (Дата обращения: 19.01.2025).
9. Межамериканская конвенция о защите прав пожилых людей (2015). // URL: <https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=12652> (Дата обращения: 21.01.2025)
10. Международный пакт о гражданских и политических правах (Принят 16.12.1966 Резолюцией 2200 (XXI) на 1496-ом пленарном заседании Генеральной Ассамблеи ООН). // URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5531/ (Дата обращения: 19.01.2025)
11. Сидоренко А.В. Мадридский международный план действий по проблемам старения: адаптация к стареющему обществу // Социальное обслуживание семей и детей: научно-методический сборник. 2019. Вып. 17: Социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов трудоспособного возраста. С. 33-44.
12. Цели устойчивого развития. // URL: <https://www.un.org/sustainabledevelopment/ru/sustainable-development-goals/> (Дата обращения: 21.01.2025)

Bibliography

1. Open-ended Working Group on Ageing, OEWGA. // URL: <https://social.un.org/ageing-working-group/> (Дата обращения: 19.01.2025)
2. U.N. report predicts older people to triple by 2050. // URL: <https://www.reuters.com/article/us-population-un-idUSN1238922420070313/> (Дата обращения: 17.01.2025)
3. United Nations. Madrid International Plan of Action on Ageing. / Report of the Second World Assembly on Ageing. Madrid. 8–12 April 2002. New York, NY: United Nations, 2002. P. 1-42.
4. Vienna International Plan of Action on Ageing. // URL: <https://www.un.org/ru/conferences/ageing/vienna1982> (19.01.2025)
5. Universal Declaration of Human Rights (adopted by the UN General Assembly on 10.12.1948). // URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_120805/ (19.01.2025)
6. Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (Adopted by the United Nations on December 18, 1979). // URL: <https://mintrud.gov.ru/docs/3> (19.01.2025).
7. Convention on the Rights of Persons with Disabilities of December 13, 2006 // URL: <https://base.garant.ru/2565085/> (19.01.2025).
8. Convention on the Rights of the Child (approved by the UN General Assembly on 20.11.1989) (entered into force for the USSR on 15.09.1990). // URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_9959/ (19.01.2025).
9. Inter-American Convention on the Rights of Older Persons (2015). // URL: <https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=12652> (21.01.2025)
10. International Covenant on Civil and Political Rights (Adopted on 16.12.1966 by Resolution 2200 (XXI) at the 1496th plenary meeting of the UN General Assembly). // URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5531/ (19.01.2025)
11. Sidorenko A.V. Madrid International Plan of Action on Ageing: Adaptation to an Ageing Society // Social Services for Families and Children: Scientific and Methodological Collection. 2019. Issue 17: Social Services for Elderly Citizens and Disabled Persons of Working Age. P. 33-44.
12. Sustainable Development Goals. // URL: <https://www.un.org/sustainabledevelopment/ru/sustainable-development-goals/> (21.01.2025)